

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 86–92

VPLYV HYPOLIPEMICKEJ LIEČBY NA LIPOPROTEINOVÝ PROFIL PACIENTOV S ARTERIÁLNOU HYPERTENZIOU

Oravec, S.¹, Potočárová, M.¹, Kováčová E.¹, Kupčová V.², Bulas J.¹

¹I. Interná klinika LF UK a UNB Staré Mesto, Bratislava

²III. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

stanislavoravec@yahoo.com

SÚHRN

Kontinuálne sledovanie rizikových faktorov u osôb s diagnostikovaným ochorením kardio-vaskulárneho systému je už rutinnou prácou klinikov. Dokážu ním zabezpečiť a optimalizovať liečbu pacientov. Reziduálne riziko ostáva žiaľ aj naďalej vysoké.

Preto nové, doteraz nie monitorované parametre tukového metabolizmu – akými sú identifikácia aterogénnych lipoproteínov, silne aterogénnych malých denzných LDL (mdLDL) a subfrakcie HDL doteraz nesledované, môžu výrazne zlepšiť liečbu pacientov, pomôžu stabilizovať funkciu ciev a srdca a tým zabezpečiť lepšiu prognózu pacientov s kardio-vaskulárnymi ochoreniami. Určenie neaterogénnych a aterogénnych lipoproteínových subpopulácií predstavuje novú iniciatívu lepšie určiť reziduálne riziko u týchto pacientov-kardiakov.

To je dôvodom, aby sa mdLDL a určovanie aterogénnych subpopulácií lipoproteínov stalo rutinnou laboratórnou analýzou pre precíznejšiu klinickú diagnostiku miery rizika pacienta s ochoreniami kardio-vaskulárneho systému.

Optimálna liečba statínmi a fibrátmi – ako dokazujú analýzy lipidov a lipoproteínov v tejto práci – má stále prioritné miesto v znižovaní rizikových faktorov pacientov s ochoreniami srdca a ciev.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, dyslipoproteinémia, aterogénny lipoproteínový profil, malé denzné LDL, supopulácie HDL

ABSTRACT

Regular monitoring of the risk factors in patients with diagnosed cardio-vascular disease is already a routine work of clinicians. Risk factors monitoring is considered to secure an optimal treatment of patients. However, a residual cardio-vascular risk, remains ever high.

That is why new parameters of lipid metabolism such as small dense LDL, atherogenic lipoprotein subfractions, subfractions of HDL—not monitored till now—can significantly contribute to the treatment of patients, help to stabilise the vessel and heart functions, and thereby secure better prognosis of cardiac patients.

Identification of atherogenic and nonatherogenic lipoprotein subfractions represents a new chance to better determine a residual risk for patients with coronary heart disease (CHD). These are the reasons why sdLDL analysis and identification of atherogenic lipoprotein subfractions should become a routine laboratory practice for more precise diagnosing of risks of patients with cardio-vascular diagnoses.

Treatment with statins and fibrates—according to our study results—takes a priority place in reducing of risk factors in patients with cardio-vascular diseases.

Key words: arterial hypertension, dyslipoproteinemia, atherogenic lipoprotein profile, small dense LDL, HDL subfractions

ÚVOD

Artériová hypertenzia a hyperlipoproteinémia predstavujú dva najčastejšie rizikové faktory rozvoja kardio-vaskulárnych ochorení (r f KVO) (A i a kol., 2010). Patria medzi ovplyvniteľné rizikové faktory a je práním zdravotníkov, ako aj pacienta, tieto rizikové faktory odstrániť. Neliečebná, ale aj nie optimálne vedená liečba dyslipoproteinémie (T o t h, 2016), rovnako ako aj artériovej hypertenzie, môže mať spravidla fatálne dôsledky pre pacienta (D u k a t a kol., 2012; K a s k o a kol., 2014). Obe ochorenia vyžadujú komplexný liečebný prístup: dietetickú liečbu, zmenu životného režimu, ako aj farmakologickú liečbu. Klinické štúdie potvrdili, že hypolipemická liečba v kombinácii s antihypertenzívnou liečbu účinne znižuje kardio-vaskulárne riziko vzniku náhlych koronárnych a cerebro-vaskulárnych príhod a zlepšuje prognózu postihnutej osoby.

Zavedenie nových laboratórnych diagnostických postupov na identifikáciu rizikových faktorov, ich kontinuálne monitorovanie a znižovanie ich koncentrácie v krvi pacientov, predstavuje významný prínos pre ošetrojúceho lekára a pomoc pri nastavení optimálnej liečby rizikovej osoby. K tradične sledovaným r f KVO, ako je celkový cholesterol, HDL-, LDL-cholesterol a triacylglyceroly, možno zaradiť vyšetrenie malých denzných LDL (mdLDL), silne aterogénnej subpopulácie LDL triedy (O r a v e c a kol., 2011a; O r a v e c a kol., 2011b) a subfrakcie HDL triedy (K a s k o a kol., 2014; K a s k o a kol., 2018)

Pacienti

Do súboru sledovaných pacientov s liečenou artériovou hypertenziou a dyslipoproteinémiou bolo zaradených 178 osôb. Z toho kontrolnú skupinu tvorilo 42 liečených hypertonikov, (7 mužov a 35 žien, priemerný vek 60 rokov) s krvným tlakom v intervale normotenzie (125/75 torr), s normolipémiou, bez nutnej hypolipemickej liečby.

Do podsúboru s hypolipemickou liečbou bolo zarade-

ných 83 pacientov, (30 mužov a 53 žien, priemerný vek 68 rokov) u ktorých sa upravila hypertenzia antihypertenzívnou liečbou a hypolipemickou liečbou sa navodila normolipémia.

Ďalší podsúbor tvorilo 53 hypertonikov s hyperlipoproteinémiou, (24 mužov a 29 žien, priemerný vek 61 rokov). Arteriálna hypertenzia sa upravila antihypertenzívnou liečbou, ale pre intoleranciu hypolipemickej liečby sa od ďalšej hypolipemickej liečby upustilo. V čase testovania boli pacienti normotenzní, ale pretrvávala hyperlipoproteinémia. Dietetické odporúčania a odporúčaná zmena životného štýlu neboli dostatočne účinné a ku korigovaniu hyperlipoproteinémie nedošlo.

Liečba artériovej hypertenzie bola založená prevažne na antagonistoch osi renin-angiotenzín-aldosterón (sartany a inhibítory ACE) v kombinácii s antagonistami kalciového kanála (prevažne amlodipin) a v prípade potreby doplnená o indapamid. U všetkých súborových pacientov bola dosiahnutá normotenzia. V podmienkach rutínnej klinickej práce sme sa zamerali skôr na hypolipemickú liečbu. Pre liečbu hyperlipoproteinémie sa odporúčili statíny a fibráty: *atorvastatin* 40 mg/deň, alternatíva *simvastatin* 40 mg/deň, resp. fenofibrat 215 mg/deň.

Informovaný súhlas s liečbou deklarovali všetky liečebné osoby v súbore.

Štatistické vyhodnotenie sa vykonalo nepárovým Studentovým t-testom. Za signifikantnosť v rozdieloch porovnávaných parametrov sa deklarovala hodnota $p < 0,05$.

METÓDY

Celkový cholesterol a triacylglyceroly sa analyzovali enzymatickou CHOD-PAP metódou (Roche Diagnostics, FRG).

Subfrakcie LDL sa analyzovali systémom Lipoprint LDL System (H o e f n e r a kol., 2001) a subfrakcie HDL systémom Lipoprint HDL System (M o r a i s a kol., 2003), elektroforetickou metódou (Quantimetrix, Ca, USA).

Cieľ štúdie

Cieľom práce bolo testovať u pacientov s ochorením kardio-vaskulárneho systému novo deklarované rizikové faktory rozvoja kardio-vaskulárneho ochorenia: malé denzné LDL (mdLDL) a subpopulácie HDL s akcentom na malé HDL (small HDL).

VÝSLEDKY

V **Tab. 1** sa porovnávajú dva typy normolipémie:

1. *prirodená* (n = 42) vs. 2. *docielená* hypolipemic-kou liečbu v subpopulácii s navodenou normolipémiou (n = 83). Hypolipemická liečba upravuje koncentráciu lipi-dov a lipoproteínov v sére na hodnoty podobné ako v sku-pine kontrolnej. Oproti kontrolnej skupine sa docielili do-konca nižšie hodnoty celkového cholesterolu (p < 0,002)

a LDL-cholesterolu (p < 0,002), ale aj pokles koncentrácie subfrakcie LDL1, ktorá tvorí neaterogénnu súčasť lipopro-teínového spektra (p < 0,0001) na vysokej hladine signifi-kantnosti.

V **Tab. 2** sa porovnávajú dve podskupiny pacientov s dyslipoproteinémiou. V prvej podskupine je normo-lipémia po liečbe. Druhú podskupinu tvoria pacienti s hyperlipoproteinémiou, kde sa pre intoleranciu hypo-lipemickej liečby v liečbe nepokračovalo. Ide o hyperli-

Tab. 1. Súbor hyperlipoproteinemikov s liečbou navodenou normolipémiou
(pacienti s hypolipemickou liečbou, n = 83) v.s. kontrola (n = 42)

Lipidový parameter [mmol/l] ± SD	Pacienti s hypolipemickou liečbou (n = 83)	Kontrola (n = 42)	Pacienti s hypolipemickou liečbou v.s. kontrola
VLDL	0,69 ± 0,24	0,67 ± 0,17	n. s.
IDL1	0,51 ± 0,15	0,51 ± 0,12	n. s.
IDL2	0,28 ± 0,09	0,26 ± 0,08	n. s.
IDL3	0,38 ± 0,14	0,42 ± 0,14	n. s.
LDL1	1,00 ± 0,29	1,20 ± 0,23	p < 0,0001
LDL2	0,41 ± 0,21	0,40 ± 0,25	n. s.
mdLDL	0,03 ± 0,03	0,02 ± 0,02	n. s.
HDL	1,19 ± 0,30	1,20 ± 0,27	n. s.
T-Chol	4,50 ± 0,66	4,70 ± 0,44	p < 0,002
LDL	2,62 ± 0,49	2,81 ± 0,37	p < 0,002
TAG	1,45 ± 0,86	1,28 ± 0,56	n. s.

Tab. 2. Súbor hyperlipoproteinemikov s liečbou navodenou normolipémiou (n = 83)
v.s. pacienti s neliečenou hyperlipoproteinémiou (n = 53)

Lipidový parameter [mmol/l] ± SD	Pacienti s hypolipemickou liečbou n = 83	Pacienti bez liečby n = 53	Pacienti s hypolipemickou liečbou v.s. pacienti bez liečby
VLDL	0,69 ± 0,24	0,81 ± 0,31	p < 0,0001
IDL1	0,51 ± 0,15	0,69 ± 0,20	p < 0,0001
IDL2	0,28 ± 0,09	0,38 ± 0,14	p < 0,0001
IDL3	0,38 ± 0,14	0,57 ± 0,40	p < 0,0001
LDL1	1,00 ± 0,29	1,42 ± 0,40	p < 0,0001
LDL2	0,41 ± 0,21	0,69 ± 0,42	p < 0,0001
mdLDL	0,03 ± 0,03	0,14 ± 0,14	p < 0,0001
HDL	1,19 ± 0,30	1,34 ± 0,97	p < 0,001
T-Chol	4,50 ± 0,66	6,04 ± 0,97	p < 0,0001
LDL	2,62 ± 0,49	3,89 ± 0,87	p < 0,0001
TAG	1,45 ± 0,86	1,75 ± 0,43	n.s.

**Tab. 3. Súbor hyperlipoproteinemikov s neliečenou normolipémiou (n = 53)
v.s. kontrola (n = 42)**

Lipidový parameter [mmol/l] ± SD	Pacienti bez liečby (n = 53)	Kontrola (n = 42)	Pacienti bez liečby v.s. kontrola
VLDL	0,81 ± 0,31	0,67 ± 0,17	p < 0,0001
IDL1	0,69 ± 0,20	0,51 ± 0,12	p < 0,0001
IDL2	0,38 ± 0,14	0,26 ± 0,08	p < 0,0001
IDL3	0,57 ± 0,40	0,42 ± 0,14	p < 0,0001
LDL1	1,42 ± 0,40	1,20 ± 0,23	p < 0,0001
LDL2	0,69 ± 0,42	0,40 ± 0,25	p < 0,0001
mdLDL	0,14 ± 0,14	0,02 ± 0,02	p < 0,0001
HDL	1,34 ± 0,97	1,20 ± 0,27	p < 0,002
T-Chol	6,04 ± 0,97	4,70 ± 0,44	p < 0,0001
LDL	3,89 ± 0,87	2,81 ± 0,37	p < 0,002
TAG	1,75 ± 0,43	1,28 ± 0,56	p ≤ 0,05

Tab. 4. HDL subpopulácie v súbore hyperlipoproteinemikov s liečbou navodenou normolipémiou (n = 83) v.s. kontrola (n = 42)

Subpopulácie HDL [mmol/l]	Pacienti s hypolipemickou liečbou (n = 83)	Kontrola (n = 42)	Pacienti s hypolipemickou liečbou v.s. kontrola
Large HDL	0,43	0,43	n.s.
Intermediate HDL	0,58	0,62	n.s.
Small HDL	0,14	0,13	n.s.

Tab. 5. HDL subpopulácie v súbore hyperlipoproteinemikov s normolipémiou (n = 83) v.s. pacienti s neliečenou hyperlipoproteinémiou (n = 53)

Subpopulácie HDL [mmol/l]	Pacienti s hypolipemickou liečbou (n = 83)	Pacienti bez liečby (n = 53)	Pacienti s hypolipemickou liečbou v.s. pacienti bez liečby
Large HDL	0,43	0,30	n.s.
Intermediate HDL	0,58	0,69	p < 0,03
Small HDL	0,14	0,18	p < 0,03

Tab. 6. HDL subpopulácie. Súbor hyperlipoproteinemikov s neliečenou normolipémiou (n = 53) v.s. kontrola (n = 42)

Subpopulácie HDL [mmol/l]	Pacienti bez liečby (n = 53)	Kontrola (n = 42)	Pacienti s hypolipemickou liečbou v.s. pacienti bez liečby
Large HDL	0,30	0,43	n.s.
Intermediate HDL	0,69	0,62	p < 0,01
Small HDL	0,18	0,13	p < 0,02

poproteinémiu (HLP) so zvýšenými hodnotami celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a hranične zvýšenými hodnotami triacylglycerolov. Malé denzné LDL- silne aterogénne lipoproteínové subpopulácie – dosahujú 7semdnásobne vyššiu koncentráciu nielen oproti hodnotám mdLDL kontrolnej skupiny, ale aj liečenej hypolipemickej podskupiny. Liečba hypolipemikami účinne znižujú koncentráciu mdLDL v sére. Prekvapivé je zistenie, že v neliečenej hyperlipemickej podskupine (n = 53), sú LDL1, LDL2, (p < 0,0001), aj HDL trieda, signifikantne vyššie (p < 0,01), než u liečených pacientov s normolipémiou.

V Tab. 3 sa pre kompletnosť porovnávala podskupina s neliečenou hyperlipoproteinémiou oproti kontrolnej skupine. Rozdiely v koncentráciách sledovaných lipidových parametroch sú vysoko signifikantné. V lipoproteínovom obraze neliečenej hyperlipoproteinémie, v porovnaní s kontrolnou skupinou, dominujú vyššie hladiny LDL1 (p < 0,0001) a tiež vysoké zastúpenie aterogénnych mdLDL (p < 0,0001)

Subpopulácie HDL

Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6. Pri HDL subpopuláciách, najvyššiu koncentráciu malých HDL (small HDL) majú neliečení hyperlipoproteinemici, a to 0,18 mmol/l:

- porovnávaná oproti kontrolnej skupine Tab. 6 (p < 0,02)
- porovnávaná oproti subpopulácii liečených normolipemikov Tab. 5 (p < 0,03).

DISKUSIA

Kontinuálne sledovanie rizikových parametrov rozvoja degeneratívnych ochorení kardio-vaskulárneho systému (KVS) u osôb s diagnostikovaným ochorením srdca a ciev (A i a kol., 2010; H o o g e v e n a kol., 2014) je už rutinnou prácou klínkov, ktorou dokážu optimalizovať a individuálne nastaviť liečbu pacientov. Ale reziduálne riziko u pacientov aj pri hypolipemickej liečbe ostáva naďalej vysoké. Nové, doteraz nie rutinne monitorované parametre metabolizmu lipoproteínov, ktoré sa podieľajú na kontrole funkcie srdca a ciev, môžu napomôcť zlepšiť liečbu a prognózu pacientov, pokiaľ analyzovanie týchto parametrov by sa stalo rutinnou výzbrojou klínkov. V laboratórnej diagnostike a klinickej praxi je iniciatíva zavádzať stále dostupnejšie metódy analýz malých denzných LDL

(H i r a n o a kol., 2005, T s a i a kol., 2014) a tiež subpopulácií HDL (M o r a i s a kol., 2003; K a s k o a kol., 2014; K a s k o a kol., 2020).

Kvantifikovanie lipoproteínových subfrakcií s aterogénnymi ale aj ateroprotektívnymi vlastnosťami predstavujú nové možnosti posúdenia miery kardio-vaskulárneho rizika liečených osôb a optimalizovať ich liečebno-preventívne odporúčania (O r a v e c a kol., 2014; O r a v e c a kol. 2020). Analýza malých denzných LDL a malých HDL častíc sú reprezentantmi tejto novej iniciatívy (H i r a y a m a, M i d a, 2012). Liečba statínmi a fibrátmi – ako dokazujú výsledky predloženej štúdie – má stále prvotné miesto v liečbe KVO. Avšak, precizovanie ich indikácie, individuálne upravovanie dávkovania a výber typu hypolipemika je významným prínosom, ktorý môže lekár pacientovi poskytnúť. Počas liečby hypolipemikami môže dôjsť aj k zníženiu zastúpenia ateroprotektívnych lipoproteínov v lipoproteínovom spektre, čo nie je v liečbe žiadúce. Monitorovanie subpopulácií aterogénnych lipoproteínov, ktoré aterogénny proces akcelerujú, a naopak ateroprotektívnych lipoproteínov, ktoré proces aterogenézy tlmia, ponúka terapeutovi vyššiu úroveň informácie o tom, ako monitorovať vasoprotektívnu liečbu u každého jedného pacienta individuálne.

Predmetná klinická štúdia predkladá dôkazy, že cieľná hypolipemická liečba významne znižuje sérovú hladinu celkového cholesterolu (p < 0,0001), subfrakcie lipoproteínovej triedy LDL, včítane LDL1, a upravuje ich na hladiny, aké sa analyzovali v kontrolnej skupine (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3). LDL1 sérová koncentrácia vďaka hypolipemickej liečbe výrazne klesla a v podskupine normolipemickej, navodenej hypolipemickou liečbou, sú LDL1 hladiny ešte nižšie (p < 0,0001), než v kontrolnej skupine. Účinok liečby je prenikavý. Avšak otázka ostáva naďalej otvorenou, či aj zníženie koncentrácie LDL1 (ide o subfrakciu s dokázanými ateroprotektívnymi charakteristikami), navodenej hypolipemickou liečbou, je pre pacienta zdravotným benefitom.

Koncentrácia malých denzných LDL (mdLDL) je vysoká v subpopulácii s neliečenou hyperlipoproteinémiou. (O r a v e c a kol., 2015; O r a v e c a kol., 2019). Po hypolipemickej liečbe sa koncentrácia mdLDL výrazne znižuje, až na hodnoty mdLDL, aké sa namerali v kontrolnej skupine (normolipemici). To je pozitívnym znakom predmetnej hypolipemickej liečby.

Relatívne vysoká koncentrácia HDL (ateroprotektívna súčasť lipoproteínového spektra) sa u liečených hyperlipo-

proteinemikov výrazne znížila ($p < 0,001$) na hladinu, aká sa namerala v kontrolnej skupine. Bolo by iste prínosom predmetnej hypolipemickej liečby, keby výrazný pokles hladiny protektívnych HDL, takáto liečba nenavodzovala.

Testovanie subpopulácií HDL, tradične deklarovanej ateroprotektívnej lipoproteínovej triedy, je ďalším prínosom v určovaní miery aterogénneho rizika pacientov s KVO (K a s k o a kol., 2018). V klinickej štúdii sa analyzovali veľké HDL, intermediárne HDL a malé HDL. V podskupine hyperlipemických pacientov, s upravenými hodnotami krvného tlaku, kde sa k hypolipemickej liečbe pre intoleranciu liečby hypolipemikami nepristúpilo, sa potvrdila nielen vysoká koncentrácia silne aterogénnych mdLDL, ale tiež vysoká koncentrácia malých HDL ($p < 0,003$) – čo je potvrdením aterogénneho charakteru malých HDL = HDL3 subfrakcie. To všetko sú indicie, že vysoká koncentrácia malých HDL-lipoproteínových častíc v lipoproteínovom spektre, v súčinnosti s vysokými hladinami mdLDL, napomáha vzniku aterogénnej dyslipoproteinémie. A čo je ešte alarmujúcejšie, malé HDL napomáhajú k vytvoreniu aterogénneho lipoproteínového profilu aj pri normálnej hladine cholesterolu a triacylglycerolov. Hovoríme o aterogénnej normolipémii, ktorá reprezentuje pre jej nositeľa vysoké kardiovaskulárne riziko so všetkými fatálnymi dôsledkami.

POĎAKOVANIE

Táto práca bola podporená vedeckými grantmi VEGA 1/0826/18 a VEGA 1/0807/18 Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

LITERATÚRA

1. **Ai, M. et al. (2010):** Small dense LDL cholesterol and coronary heart disease: Results from the Framingham offspring study. *Clinical Chemistry*. doi: 10.1373/clinchem.2009.137489.
2. **Dukát, A. et al. (2012):** Size of low-density lipoprotein particles in patients after stroke. *Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej*. doi: 10.20452/pamw.1491.
3. **Hirano, T., Ito, Y., Yoshino, G. (2005):** Measurement of small dense low-density lipoprotein particles. *Journal of atherosclerosis and thrombosis*. doi: 10.5551/jat.12.67.
4. **Hirayama, S., Miida, T. (2012):** Small dense LDL: An emerg-

ing risk factor for cardiovascular disease. *Clinica Chimica Acta*. doi: 10.1016/j.cca.2012.09.010.

5. **Hoefner, D. M. et al. (2001):** Development of a rapid, quantitative method for LDL subfractionation with use of the quantimetrix lipoprint LDL system. *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/47.2.266.
6. **Hoogeveen, R. C. et al. (2014):** Small dense low-density lipoprotein-cholesterol concentrations predict risk for coronary heart disease: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. doi: 10.1161/ATVBAHA.114.303284.
7. **Kasko, M. et al. (2014):** High-density lipoprotein profile in newly-diagnosed lower extremity artery disease in Slovak population without diabetes mellitus. *Neuroendocrinology Letters*.
8. **Kasko, M., Kasko, V., Oravec, S. (2018):** Would Janus' view on HDL be useful? *Bratislava Medical Journal*. doi: 10.4149/BLL_2018_046.
9. **Kaško, M., Oravec, S. (2020):** HDL profil jedincov s aterosklerotickým poškodením periférnych ciev. *Laboratórna Diagnostika*, 25(2), pp. 35–42.
10. **Morais, J., Neyer, G., Muniz, N. (2003):** Measurement and distribution of HDL subclasses with the new Lipoprint HDL Method. *Abstracts of the 55th Annual Meeting of the AACC (American Association of Clinical Chemistry)*. Philadelphia, Pennsylvania, USA. July 20-24, 2003.
11. **Oravec, S. et al. (2011a):** Atherogenic normolipidemia—A new phenomenon in the lipoprotein profile of clinically healthy subjects. *Neuroendocrinology Letters*.
12. **Oravec, S. et al. (2011b):** Hyper-beta lipoproteinemia LDL 1,2: A newly identified nonatherogenic hypercholesterolemia in a group of hypercholesterolemic subjects. *Neuroendocrinology Letters*.
13. **Oravec, S. et al. (2014):** Atherogenic Versus Non-atherogenic Lipoprotein Profiles in Healthy Individuals. Is There a Need to Change Our Approach to Diagnosing Dyslipidemia? *Current Medicinal Chemistry*. doi: 10.2174/0929867321666140303153048.
14. **Oravec, S. et al. (2015):** The Assessment of the Atherogenic Lipoprotein Profile in Cardiovascular Diseases by Lipoprint System Analysis. In *Lipoproteins—From Bench to Bedside*. doi: 10.5772/60989.
15. **Oravec, S. et al. (2019):** Small dense LDL—An important part of the atherogenic lipoprotein profile in individuals with impaired metabolism of lipoproteins. Comparison of two analytical procedures. *Neuroendocrinology Letters*.

16. Oravec, S. et al. (2020): Malé denzné LDL u osôb s poruchou metabolizmu lipoproteínov. *Laboratórna Diagnostika*, 25(2), pp. 43–46.
17. Toth, P. P. (2016): Triglyceride-rich lipoproteins as a causal factor for cardiovascular disease. *Vascular Health and Risk Management*. doi: 10.2147/VHRM.S104369.
18. Tsai, M. Y. et al. (2014): New automated assay of small dense low-density lipoprotein cholesterol identifies risk of coronary heart disease: The multi-ethnic study of atherosclerosis. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. doi: 10.1161/ATVBAHA.113.302401